

La contribution du contrôle de gestion socioéconomique à la modernisation managériale des organisations publiques : Le cas du Maroc

The Contribution of Socio-Economic Management Control to the Managerial Modernization of Public Organizations: The Case of Morocco

BOUTACHKOURT FATIMA ZAHRAE

Docteure en sciences économiques et gestion, professeure permanente à l'ESCGA, Tanger, Maroc

BENCHEIKH EL AYACHI

*Professeur en Sciences de gestion, faculté des sciences juridiques, économiques et sociales, Université
Abdelmalek Essaadi, Tanger, Maroc*

FRIJ Rafia

*Docteure en sciences économiques et gestion, professeure permanente à l'ENSI, Laboratoire de Recherche
en Management Stratégique et Innovation, Tanger, Maroc, <https://orcid.org/0009-0003-1622-3866>*

RESUME

Ce présent article vise à comprendre comment le contrôle de gestion socio-économique contribue à la modernisation du management des organisations publiques dans le contexte du secteur public marocain à travers deux cas étudiés.

Les résultats de l'analyse intra-cas soulignent les contributions du management socio-économique en matière d'amélioration de la performance économique et sociale : l'instauration d'un management par la confiance, la régénération du dialogue social, la valorisation du capital humain, le partage du pilotage stratégique et opérationnel, l'instauration d'un management dynamique, et l'amélioration de la prise de décision.

Ainsi, l'analyse inter-cas montre d'autres conditions préliminaires à la mise en œuvre du contrôle de gestion socio-économique. Elles constituent des facteurs de réussite du projet de modernisation par le management socio-économique dans les organisations publiques, en particulier dans le contexte du secteur public marocain.

Mots-clés : Modernisation managériale ; Contrôle de gestion socio-économique ; Organisation publique ; Performance socio-économique.

ABSTRACT

This article aims to understand how socio-economic management control contributes to the modernization of public organizations management in the context of the Moroccan public sector through two case studies. The results of the intra-case analysis underline the contributions of socio-economic management in improving economic and social performance: establishing management based on trust, regenerating social dialogue, valuing human capital, sharing strategic and operational management, establishing dynamic management, and improving decision-making.

Therefore, the inter-case analysis shows other preconditions for the implementation of socio-economic management control. They act as accelerators for modernization projects through socio-economic management in public organizations, particularly in the context of the Moroccan public sector.

Key-words : Managerial modernization; Socio-economic management control; Public organization; Socio economic performance.

INTRODUCTION

Dans le contexte du Maroc, et depuis le dernier rapport de la Cour des comptes en 2016. La modernisation des organisations publiques est désormais une priorité d'extrême urgence. Du coup, plusieurs mesures gouvernementales mettant le doigt sur des exigences économiques et sociales pour faire face aux dysfonctionnements et dégradations de la performance.

Le problème auquel sont confrontées les organisations publiques réside dans la prépondérance des dysfonctionnements relatifs aux structures organisationnelles et aux comportements humains. La régularisation de ces dysfonctionnements nécessite des coûts supplémentaires, qui sont des coûts cachés, cachés au point qu'ils n'ont pas été ni identifiés ni visualisés par les systèmes comptables et financiers. D'où la nécessité d'un management innovant capable de convertir les coûts cachés en valeur ajoutée. À noter que toute réduction de coût caché implique une amélioration de la performance à la fois sociale et économique. Cependant, l'un des défis de la modernisation des organisations publiques, c'est au niveau de choix d'une démarche de management pertinente permettra de contribuer à une amélioration de la performance économique et sociale.

En management, selon les travaux de (D. M. Boje & Sanchez, 2019), il existe plusieurs approches de modernisation. L'ensemble de ces approche vise soit une amélioration de la performance économique au détriment de la performance sociale, soit à l'inverse, une amélioration de la performance sociale au détriment de de la performance économique.

La démarche proposée par Henri Savall, fondateur de l'approche socio-économique est la seule démarche en management qui vise la quête d'une performance à la fois économique et sociale par une démarche dysfonctionnelle.

Il est judicieux de mentionner qu'il existe des travaux antérieurs sur le contrôle de gestion socio-économique et l'amélioration de la performance économique et sociale selon une démarche de la recherche intervention dans le contexte du Maroc. Le dernier travail publié dans ce domaine a été réalisé par (Dibi, 2021) : « *Le management socio-économique est porteur d'innovations managerielles susceptibles d'impulser un changement structurel et comportemental rendant possible l'amélioration des performances économiques et sociales de l'organisation, à travers notamment la réduction de coûts de fonctionnement, des vulnérabilités en compétences observés chez les acteurs sur le terrain et une valorisation du potentiel humain, contribuant ainsi à la modernisation du management de ces organisations* » (Dibi, 2021). C'est à ce niveau que se situe le gap scientifique, car les travaux antérieurs n'abordent pas la manière dont cette relation se manifeste. Cela constitue le point de départ de notre étude. Et par conséquent, ce présent travail vise à comprendre les contributions de contrôle de gestion socio-économique à l'amélioration de la performance économique et sociale, et par voie de conséquence, à la modernisation managériale des organisations publiques, en particulier dans le contexte du Maroc.

Les préoccupations développées plus haut ont interpellé notre curiosité et nous ont amenés vers la formulation de notre questionnement principal suivant : **Comment le contrôle de gestion socio-économique contribue-t-il à la modernisation managériale des organisations publiques marocaines ?**

La réponse à notre problématique se fera suivant trois sections. La première traitera une lecture survolée de cadre théorique et conceptuel. La deuxième présentera l'approche épistémologique et méthodologique. Tandis que dans la troisième section, nous enrichissons notre contribution avec la présentation et l'analyse des résultats obtenus dans le contexte du secteur public marocain (une entreprise publique et un établissement public).

1. APERÇU CONCEPTUEL ET THEORIQUE DE NOTRE RECHERCHE

1.1. Cadre conceptuel

Lorsqu'on aborde le concept de la modernisation, c'est assumer une volonté de rupture avec ce qui précède, avec la tradition, avec la gestion bureaucratique » (Machiavelli, 2012). Autrement «On désigne par la modernisation du management le recours aux techniques et aux méthodes du management privé dans un objectif d'amélioration des performances économiques et sociales d'une organisation publique » (Dibi, 2021).

Le processus de modernisation nécessite des outils de gestion pour en faciliter la régulation, les outils de contrôle de gestion socio-économique permettant la mesure et le pilotage de ces régulations (Damaj, 2013). Le contrôle de gestion socio-économique est la traduction technique du modèle de management socio-économique des organisations(Dibi, 2022b). Cette dernière propose un système de contrôle rénové, il consiste à intégrer les coûts-performances cachés dans les systèmes d'informations à travers des mesures rénovées qualitatives, quantitatives et financières(Ennajem, 2019).

1.2. Cadre théorique

En étudiant la problématique de la modernisation managériale des organisations publiques, nous nous inscrivons dans le courant du New Public Management.

Le courant de NPM trouve son importance au critique accordé au modèle bureaucratique (Merrien, 1999). Il vise à déployer dans les organisations du secteur public un ensemble de techniques des pratiques managériales et critères de performance (Alcouffe et al., 2013), en mettant l'accent sur des analyses en termes coût-performance des activités (Damaj, 2013).

Le contrôle de gestion socio-économique trouve son origine dans la théorie socio-économique des organisations (Dibi, 2022a). Selon la théorie socio-économique, l'activité économique découle par l'interaction entre les structures de l'entreprise et les comportements humains(Savall & Zardet, 2015, p25). Une meilleure interaction entre ces deux éléments a contribué à la performance à la fois économique et sociale (Mélissa, 2020).

2. PRESENTATION DE LA GRILLE D'ANALYSE DE RECHERCHE

Après avoir étudié les principaux éléments théoriques de notre recherche, il est nécessaire de faire une revue de littérature le l'ensemble des écrits recensés sur la contribution du contrôle de gestion socio-économique à l'amélioration de la performance économique et sociale, et par voie de conséquence, à la modernisation managériale des organisations publiques.

Notre cadre d'analyse combine plusieurs thèmes issus des travaux antérieurs :

Thème	Sous thème	Auteurs clés
Le management par la confiance	Modifications de structures et comportements	(Savall & Zardet, 2015, P119) (Martinez Vasquez, 2005) (Conbere & Heorhiadi, 2011)
	la disposition d'un processus d'aide au changement	(Savall & Zardet, 2015, p223-225)
	La cohésion entre les acteurs	(Roche, 2021)(Guibert & Dupuy, 1995)(Govart, 2021)
	Exprimer libre	(Martinez Vasquez, 2005)(Guibert & Dupuy, 1995)
	Partage de la connaissance	(Martinez Vasquez, 2005)(Conbere & Heorhiadi, 2011)(Savall & Véronique, 2015)(Savall, 2008a, p. 154) (Guibert & Dupuy, 1995)
	Proposition des actions d'améliorations	(Dibi, 2020)
	Un soutien vigilant des acteurs	(Savall & Zardet, 2015, p223-225)
	Une forte énergie de changement	(Savall & Zardet, 2015, p223-225)

	Stimulation des acteurs	(Savall & Zardet, 2015, p265) (Martinez Vasquez, 2005) (Savall & Zardet, 2015, p217)
	L'implication la totalité des acteurs	(Savall & Véronique, 2015)(Trosa, 2010)(Guibert & Dupuy, 1995) (Cappelletti & Baker, 2010)(Savall et al., 2017) (Savall & Zardet, 2015, p206)(Roche, 2021) (Martinez Vasquez, 2005) (Savall & Zardet, 2013) (Cappelletti & Baker, 2010; Dehbi & Angade, 2019) (Rastrollo-Horrillo et al., 2020)(Puthenveetil et al., 2017) (Ennajem & Ennajem, 2021)
	Le sentiment de sécurité	(Savall & Véronique, 2015)
	La reconnaissance	(Guibert & Dupuy, 1995)
	La transparence	(Savall & Véronique, 2015)
	La coopération	(Dehbi & Angade, 2018, 2019)(Guibert & Dupuy, 1995) (Cappelletti & Baker, 2010)
	La coordination	(Guibert & Dupuy, 1995)
	La collaboration	(Dehbi & Angade, 2018, 2019)(Richerme, 2008, pp. 236–238)
	La communication	(Dehbi & Angade, 2018)(Martinez Vasquez, 2005)
	L'échange	(Dehbi & Angade, 2018)
	Interaction entre lignes hiérarchique	(Trosa, 2010)(Guibert & Dupuy, 1995) (Ennajem & Ennajem, 2021)
	Limiter les biais de comportements	(Guibert & Dupuy, 1995)
	Autocontrôle : mini-contrôleur de gestion	(Savall & Zardet, 2015, p356) (Ennajem & Ennajem, 2021) (Martinez Vasquez, 2005)
	La motivation de travailler au profit de l'organisation	(Guibert & Dupuy, 1995)
	Epanouissement personnel et professionnel des membres	(Martinez Vasquez, 2005)
Ingénierie du dialogue social	Le Dialogue de proximité	(Péron & Péron, 2003) (Savall & Zardet, 2015, p. 146) (Cappelletti & Baker, 2010)(Roche, 2021)(Ennajem, 2019)
	La Coopération	(Péron & Péron, 2003) (Cappelletti & Baker, 2010; Dehbi & Angade, 2019)
	La Coordination	(Péron & Péron, 2003)(D. Boje & Rosile, 2003)
	La Communication	(Péron & Péron, 2003)(Puthenveetil et al., 2017)
	Le Partage	(Dibi, 2022b)(Roche, 2021)(Martinez Vasquez, 2005)
	L'engagement et la participation	(Dibi, 2022b) (Savall et al., 2017) (Biscafé, 2020) (Martinez Vasquez, 2005) (Roche, 2021)(Savall & Zardet, 2013)
	L'initiative	(Dibi, 2022b)
	La négociation	(Péron & Péron, 2003) (Puthenveetil et al., 2017; Roche, 2021)
	La démocratie collaborative et participative : intégrer la minorité au processus de décision	(Savall & Zardet, 2015, p. 146) (Savall & Zardet, 2015, p. 147) (Cappelletti & Baker, 2010; Dehbi & Angade, 2019)(Martinez Vasquez, 2005)
	Réduire conflit –coopération	(Roche, 2021) (Biscafé, 2020)
	La cohésion	(Roche, 2021)(Biscafé, 2020) (Savall & Véronique, 2015)
	Comprendre le point de vue de l'autre	(Roche, 2021)
	Langage commune/ Vision commun et partagée	(Perroux, 1963) (Ennajem, 2019; Guibert & Dupuy, 1995) (Bossens, 2008, p. 135)
	La transformation des rôles	(Vaessen, 2008, p. 26) (Biscafé, 2020) (Richerme, 2008, pp. 236–238)
	Interactions sociales	(Biscafé, 2020)
	Refonte de l'opposition entre actionnaire et salarié	(Biscafé, 2020)
	Régulation conjointe	(Biscafé, 2020)
	Pouvoir informel	(Savall & Zardet, 2015, p. 109)
	Discours managériaux	(Péron & Péron, 2003) (Puthenveetil et al., 2017)
	Pratiques sociale	(Péron & Péron, 2003)
Concertation	(Savall & Véronique, 2015)	

La valorisation du capital humain	Activation du potentiel humain	(Péron & Péron, 2003) (Savall et al., 2017) (Guibert & Dupuy, 1995) (Martinez Vasquez, 2005) (Dibi, 2021)(Savall & Zardet, 2011) (Dibi, 2022b) (Biscafé, 2020) (Savall, 2008b, p. 168) (Richerme, 2008, pp. 236–238) (Savall, 1989) cité par(Dibi, 2020) (Dibi, 2020) (Savall & Zardet, 2015, p207)
	l'investissement dans le capital humain	(Savall & Zardet, 2011)
	Polyvalence	(Richerme, 2008, pp. 236–238)
	Créativité	(Savall & Zardet, 2011)(Savall et al., 2017) (Guibert & Dupuy, 1995) (Martinez Vasquez, 2005)
	Innovation	(Savall & Zardet, 2011) (Martinez Vasquez, 2005)
	Evaluation des compétences disponibles et vulnérables	(Savall & Zardet, 2011)
	Amélioration de compétences et capacités managériale	(Cappelletti & Baker, 2010) (Guibert & Dupuy, 1995) (Gallien, 2008, p. 143) (Martinez Vasquez, 2005) (Roche, 2021) (Cappelletti & Baker, 2010; Dehbi & Angade, 2019)
	Agilité	(Savall et al., 2017)
	Apprentissage individuel et collectif	(Martinez Vasquez, 2005)
	Création de la connaissance	(Conbere & Heorhiadi, 2011; Savall & Véronique, 2015)
	Gestion de la connaissance	(Martinez Vasquez, 2005)
Libération des énergies positives	(Dibi, 2022b)	
Management dynamique	L'amélioration continue	(Péron & Péron, 2003) (D. Boje & Rosile, 2003) (Biscafé, 2020) (Martinez Vasquez, 2005)
	La dynamique	(Péron & Péron, 2003) (Savall & Véronique, 2015) (Savall & Zardet, 2011)
	La pérennité	(Savall et Zardet 2008 ;2014 ;2015, cité par (Dibi, 2022b)
	Innovation permanente	(Biscafé, 2020)
	Réajustement des stratégies : Stratégie dynamique / Réappropriations des outils	(Savall & Véronique, 2015) (Puthenveetil et al., 2017)
Partage le pilotage des activités opérationnelles et stratégiques	Vision stratégique partagée et commune	(Puthenveetil et al., 2017) (Martinez Vasquez, 2005)
	Déclinaison de stratégies en actions	(Rastrollo-Horrillo et al., 2020) (Ennajem, 2019) (Puthenveetil et al., 2017)
	Gagner du temps entre création du potentiel et activité quotidien	(Salmeron & Roche, 2021) (Ennajem & Ennajem, 2021) (Méan, 2008) (Savall & Zardet, 2005)
	Alerte et vigilance stratégique : Gestion proactive	(Ennajem & Ennajem, 2021) (Puthenveetil et al., 2017) (Dibi, 2021) (Savall & Zardet, 2011)
	Pilotage de la performance	(Dibi, 2022a)
	La création du potentiel stratégique	(Martinez Vasquez, 2005)
	Prise de conscience de chaque acteur sur leur activité	(Ennajem & Ennajem, 2021)
	Amélioration des relations interpersonnelles	(Ennajem & Ennajem, 2021)
L'amélioration de la prise de décision	l'accès à l'information	(Péron & Péron, 2003)(Savall & Zardet, 2011)
	Amélioration de la qualité de prise des décisions	(Cappelletti & Baker, 2010)(Savall & Zardet, 2011)
	Aide à la prise de décision	(Ennajem & Ennajem, 2021)
	Autofinancement des investissements	(D. M. Boje & Sanchez, 2019) (Savall & Zardet, 2013) (Savall et al., 2017) (Savall & Zardet, 2011) (Moreno, 2008, p. 69)
	Rentabiliser rapidement les investissements	(Savall & Véronique, 2015)
	Atténuation des décisions destructives	(D. M. Boje & Sanchez, 2019; Braendle et al., 2017) (Gallien, 2008, p. 143)

	Rapidité de la prise de décision	(con & Angade, 2017)
	Réduire les incertitudes individuelles et collectives	(Guibert & Dupuy, 1995)
	Reconnaissance des stratégies fondées sur ressources humaines	(Savall & Zardet, 2011)

Source : Elaboration personnelle

La littérature qui traite le contrôle de gestion socio-économique et la modernisation managériale n'est pas très nombreuse. Toutefois, la question du « **comment** » reste un sujet de recherche à part entière. Certes, comprendre les apports économiques et sociaux de la performance induite par cette méthode de management est l'une des motivations clés de l'étude des pratiques de management socio-économique dans les organisations publiques marocaines. Il s'agit d'un axe de recherche très fertile qui suscite notre curiosité et dans lequel des réflexions pourraient être menées, constituant ainsi une originalité.

3. PRESENTATION DU MODELE CONCEPTUEL PROVISOIRE ET PROPOSITIONS DE RECHERCHE

Afin de comprendre la contribution du contrôle de gestion socio-économique à la modernisation du management des organisations publiques marocaines, nous allons maintenant présenter nos propositions de recherche

Proposition 1 : Le contrôle de gestion socio-économique contribuerait à la régénération et à la restauration de la confiance organisationnelle.

Proposition 2 : Le contrôle de gestion socio-économique découlerait sur un climat propice au dialogue social.

Proposition 3 : Le contrôle de gestion socio-économique jouerait un rôle important dans l'instauration d'une démarche innovante pour la qualité du management des ressources humaines.

Proposition 4 : Le contrôle de gestion socio-économique favoriserait une amélioration continue du fonctionnement interne.

Proposition 5 : Le contrôle de gestion socio-économique favoriserait une vision stratégique réaliste qui vise la déclinaison de la stratégie en objectifs concrets.

Proposition 6 : Le contrôle de gestion socio-économique jouerait un rôle important dans la qualité de la prise de décision.

La figure 1 présente le cadre conceptuel provisoire de notre recherche, ou un cadre conceptuel rudimentaire de recherche au sens de (Huberman & Miles, 1991). Dans ce sens, « *un cadre conceptuel décrit, sous forme graphique ou narrative, les principales dimensions à étudier, les facteurs-clés ou variables-clés, et les relations présumées entre elles* »(Huberman & Miles, 1991, p. 49).

Figure 1: Modèle synthétique provisoire de nos propositions de recherche

Source : *Élaboration personnelle*

4. POSITIONNEMENT EPISTEMOLOGIQUE ET METHODOLOGIQUE

4.1 Justification de choix épistémologique et méthodologique

Avant de présenter les résultats de notre étude empirique, il est pertinent d'exposer la méthodologie de recherche adoptée dans ce travail de recherche.

Le positionnement retenu s'inscrit dans le **paradigme interprétative**, nous adhérons à l'hypothèse relativiste, cela signifie que la réalité ne peut qu'être perçue et interprétée, nous sommes lancés dans la compréhension de la contribution de contrôle de gestion socio-économique à la modernisation du management des organisations publiques marocains. Pour ce faire plusieurs interrogations sont guidées notre démarche : Le contrôle de gestion socio-économique est-il utilisé lors de prise de décision ? Existe-il une co-construction des outils ? Les acteurs internes sont-ils impliqués dans l'élaboration des axes d'amélioration ? Donc pour répondre à ce genre de questionnement, et tenant compte la complexité organisationnelle, nous pensons que la compréhension de ces phénomènes ne peut se faire qu'à travers une interaction avec les acteurs de terrain.

Dès lors le positionnement épistémologique a été explicité, nous interrogeons sur le processus de construction des connaissances. Étant donné que le sujet de notre recherche est relativement nouveau dans le champ des organisations publiques, et que le terrain est peu exploré, donc notre recherche s'inscrit davantage dans une démarche **exploratoire hybride** pour comprendre ce phénomène peu étudié dans la littérature, avec un **logique abductive**. La mobilisation de la revue de littérature au départ de notre processus de recherche nous a permis de développer nos connaissances avant de procéder à l'étude de terrain.

Le choix d'une **méthodologie qualitative** s'avère particulièrement pertinent dans notre contexte de recherche, car il nous permet de recueillir des données au plus près du terrain. Notre objectif étant de donner du sens à des phénomènes intrinsèquement subjectifs tels que la régénération de la confiance organisationnelle, la valorisation du capital humain, et l'amélioration de la prise de décision, il est essentiel d'établir un dialogue

et une interaction avec les acteurs de terrain. Ainsi, le recours à des **entretiens semi-directifs** constitue l'approche la plus favorable pour appréhender cette réalité.

L'étude de cas est la méthode la plus appropriée pour notre recherche vue la nature de notre problématique. Ainsi, nous nous choisissons la méthode de **l'étude de cas multiples de nature comparative**. Chaque entretien a fait l'objet d'un examen rigoureux et d'une analyse de contenu par codage thématique à l'aide de logiciel Nvivo, des matrices permettant de soutenir nos résultats issus de l'analyse thématique.

4.2. Etapes d'analyse des données qualitative issus de nos entretiens

Pour l'analyse de résultats de notre étude empirique, nous avons mobilisé la démarche recommandée par (Huberman et Miles, 1991).

La première étape consiste à réaliser **une analyse intra-cas** qui consiste à étudier les contributions du contrôle de gestion socio-économique de chaque cas de façon séparée. Nous avons cherché à écouter, à comprendre et à interpréter ce que les participants désirent nous dire. Nous avons fait appel à notre cadrage théorique et à nos propositions de recherche.

La deuxième étape consiste à réaliser **une analyse inter-cas**. Il s'agit de chercher les similarités et les divergences dans les organisations publiques marocaines pratiquant le contrôle de gestion socio-économique. Cette phase est considérée comme un deuxième niveau d'analyse et d'interprétation. Sur la base de cette étude, de nouveaux facteurs de réussite sont tirés, renforçant davantage la mise en œuvre de contrôle de gestion socio-économique.

La troisième étape consiste à élaborer **un modèle conceptuel** sur la contribution de contrôle de gestion socio-économique à la modernisation managériale des organisations publiques marocaines, dégagé à partir des deux niveaux d'analyses précédents.

4.3. Choix de terrain de recherche

Le choix du terrain de recherche est effectué sur la base d'une étude préliminaire. Cette dernière montre que dans le contexte de secteur public marocain, il existe deux organisations publiques pratiquant le management socio-économique comme démarche de modernisation du fonctionnement interne. Il s'agit d'un Centre Hospitalier Universitaire : (cas A) et une entreprise publique (cas B).

Choisir le cas B comme cas pilote dans un travail de recherche scientifique permet d'explorer une multitude de sujets d'importances globales, tout en se concentrant sur une entreprise qui est à la fois un leader et un acteur clé dans le développement économique et sociale de Maroc. Donc, le cas B offre un exemple intéressant de management des organisations publiques. Il peut servir comme modèle pour d'autres organisations en particulier celles opérant dans des environnements réglementés comme le cas des CHU.

4.4. Modalités d'accès au terrain

Pour le cas A, l'accès aux données de terrain était difficile au départ. Du coup, nous avons mené **un stage pratique** sous forme d'étude qualitative au sein de cas A service contrôle de gestion. Le projet socio-économique a été mis en œuvre dans le service urgence-réanimation. C'était l'occasion pour nous afin d'explorer en profondeur la réalité étudiée est de tirer des résultats pertinentes à notre recherche.

Deux mois après, nous avons entamé l'étude de cas B.

4.5. Personnels interviewés

Les entretiens sont déroulés dans les locaux de chacune de ces deux organisations. Le critère de sélection de personnes interviewées est limité au groupe de projet socio-économique, en particulier les contrôleurs de gestion.

Le cas A est composé de 3 personnes, et le cas B est composé de 6 personnes.

Tableau 1 : Personnels interviewés cas A

Profil des interviewés	Nombre d'interviewés	Durée estimative par entretiens
Contrôleur de gestion	1	1h 30 min
Major service réanimation	1	30 min
Major service urgences	1	30min

Source : *Elaboration personnelle*

Tableau 2: Personnels interviewés cas B

Profil des interviewés	Nombre d'interviewés	Durée estimative par entretiens
Contrôleur de gestion A	1	2h 15 min
Contrôleur de gestion B	1	1h 15 min
Contrôleur de gestion C	1	20 min
Contrôleur de gestion D	1	50 min
Contrôleur de gestion E	1	40 min
Responsable service maintenance	1	25min

Source : *Élaboration personnelle*

5. PRESENTATION ET ANALYSE DES RESULTATS

5.1. Présentation des résultats : Analyse intra-cas A

5.1.1. Résultats émerges de l'analyse de contenu cas A

A l'aide de la grille d'analyse, nous avons constaté que le management socio-économique est une démarche progressive ayant introduit, depuis ses premières phases, plusieurs contributions économiques et sociales. Du coup, la contribution du CDGSE se manifeste dans plusieurs améliorations sociales et économiques de la performance :

Sous thème	Extrait	Commentaire
Améliorations exprimés		
Disposition d'un processus d'aide au changement	« Il y a la confiance et cette confiance se régénère grâce à l'état des lieux, c'est-à-dire à partir de l'analyse dysfonctionnelle »	L'analyse dysfonctionnelle favorise l'instauration d'un climat de confiance chez les acteurs afin de les impliquer dans ce projet de modernisation.
Co-construction	« On a co-construit des indicateurs. J'ai préparé plusieurs indicateurs, une liste d'indicateurs, qu'ils ont adaptés au service d'urgence-réanimation, que j'ai trouvés dans la littérature. Lorsque j'ai proposé ces indicateurs au staff du projet socio-économique, ils en ont écarté quelques-uns, car ils sont des gens de terrain. Ils ont accepté seulement quelques indicateurs en fonction de leur service et de leurs besoins»	La co-construction des indicateurs socio-économiques est l'une des contributions de ce projet socio-économique.
Stimuler les acteurs	«La méthode des coûts cachés permet de faciliter le changement et d'éviter les résistances au changement»	Grâce à la co-construction des indicateurs socio-économiques, la méthode de coût caché permet de stimuler les acteurs internes à s'intégrer dans ce projet de modernisation.
Forte énergie de changement	«Les soignants et les aides-soignants sont désormais conscients de l'intérêt du projet socio-économique. Ils ont pris l'initiative de nous appeler, nous demandant de travailler sur le tableau de bord, d'organiser des réunions et de fixer des plannings »	L'initiative exprimée par les acteurs de terrain dans la mise en œuvre de ce projet socio-économique est un élément crucial qui explique la forte énergie de changement chez eux.
Implication	« Le chef de service réanimation a choisi pour piloter le projet socio-économique : le major de service réanimation, le major de service contrôle de gestion, deux médecins, trois infirmiers et une aide-soignante »	Le tableau de bord socio-économique est modélisé selon les besoins exprimés par les acteurs internes. Cette implication des acteurs dans la conception du tableau de bord a contribué à régénérer de la confiance entre le staff médical et managériale.
Appropriation	« Il est donc nécessaire que les personnels donnent du sens à l'outil que nous allons mettre en place »	Pour renforcer l'implication des acteurs internes dans ce projet de modernisation, il est essentiel de donner sens aux indicateurs de tableau de bord.
Interaction entre lignes hiérarchiques	«Une relation professionnelle et amicale parfaite est vue lors d'élaboration des indicateur »	La co-construction des indicateurs socio-économiques favorise une interaction entre les lignes hiérarchiques.

Thème 1: Management par la confiance

Tableau 3: Matrice à groupement conceptuels : Management par la confiance dans le cas A

Thème 2: Dialogue social

Tableau 4: Matrice à groupement conceptuels : Dialogue social dans le cas A

Sous thème	Extrait	Commentaire
Améliorations exprimés		
Engagement et participation	« Les soignants et les aides-soignants sont désormais conscients de l'intérêt du projet socio-économique. Ils ont pris l'initiative de nous appeler, nous demandant de travailler sur le tableau de bord, d'organiser des réunions et de fixer des plannings »	La méthode des coûts cachés favorise l'engagement des acteurs internes par rapport à l'amélioration du fonctionnement interne. Cette situation contribue à l'instauration des réunions de travail et donc de dialogue social.
Langage commun Vision commun et partagée	« Une fois que les coûts cachés deviennent visibles pour les scientifiques (soignants, aide-soignants, personnels du service de réanimation), ils ont alors constaté combien ils perdent de valeur au sein du CHU »	La méthode des coûts cachés contribue à l'instauration d'un langage et d'une vision commune sur les dimensions invisibles du fonctionnement interne.
Discours managériaux sur le fonctionnement interne	« Effectivement, lorsque l'on calcule l'évolution des coûts cachés, on doit ensuite organiser des réunions pour présenter les résultats obtenus »	L'évaluation des coûts cachés est effectuée à travers des séances nommées « effet miroir ». Cette situation favorise l'instauration des discours managériaux sur le fonctionnement interne.
Dialogue de proximité	« En fait, dernièrement, nous avons assisté à une formation interne. C'était une occasion qui favorise la rencontre de toutes les fonctions : les infirmiers, les majors, les administrateurs. Ici, le dialogue social va être créé »	Grâce à l'analyse dysfonctionnelle, des séances de formation sont organisées au profit des acteurs internes. Cela contribue à l'instauration du dialogue social.
Cohésion Partage	« Si le major partage mensuellement avec les membres du staff des indicateurs, des montants des coûts cachés, ainsi que des propositions d'amélioration, je pense que les autres vont prendre conscience de volume des coûts cachés et seront impliqués par la suite. Cela va automatiquement améliorer la cohésion et la conscience chez les opérationnels. »	Le partage des indicateurs socio-économiques favorise la cohésion et la conscience chez les opérationnels concernant l'existence des coûts cachés.

Thème 3: Valorisation du capital humain

Tableau 5: Matrice à groupement conceptuels : Valorisation du capital humain dans le cas A

Sous thème	Extrait	Commentaire
Améliorations exprimés		
Vision claire sur les conditions de vie au travail	« Les points que nous avons déjà évalués sont liés aux conditions de travail et à la motivation du personnel. Cela vous permet de collecter des données sur les conditions quotidiennes de travail du personnel, notamment dans des services à haute pression comme le service d'urgence-réanimation. Ainsi, lorsque vous élaborez un état des lieux des dysfonctionnements liés aux conditions de travail quotidiennes, vous pouvez agir sur les dysfonctionnements identifiés afin d'améliorer les conditions de travail »	L'analyse dysfonctionnelle est effectuée pour diagnostiquer les conditions de travail. Du coup, le groupe de projet socio-économique est désormais conscient sur les éléments qui entravent la motivation des acteurs internes, ce qui oriente les améliorations ultérieures concernant la valorisation du capital humain.
Activation du potentiel humain	« Le chef de service réanimation a choisi pour piloter le projet socio-économique : le major de service réanimation, deux médecins, trois infirmiers et une aide-soignante. Cela renforce l'activation du potentiel humain. »	Le pilotage du projet socio-économique incombe au staff médical, ce qui va inciter le groupe de projet à activer leur potentiel selon une optique managériale.
Création de nouvelles connaissances	« Déjà, les indicateurs sont fixés par le personnel du service. De plus, le tableau de bord est élaboré en fonction de leurs besoins. Cependant, la plupart des membres du personnel ne sont pas formés en gestion. Ils ont dit que c'est un avantage pour nous de suivre l'évolution de ces indicateurs. »	La conception du tableau de bord socio-économique a contribué à l'acquisition de nouvelles connaissances chez le staff médical.
Identification des besoins en formation	« En fait, le personnel du service d'urgence réanimation mentionne toujours qu'ils ont besoin de formations pour améliorer leurs compétences. Grâce au diagnostic socio-économique, les responsables sont maintenant conscients de la nécessité d'investir dans le capital humain »	L'analyse dysfonctionnelle a fait émerger la nécessité d'investir en capital humain.

Thème 4: Management dynamique

Tableau 6: Matrice à groupement conceptuels : Management dynamique dans le cas A

Sous thème	Extrait	Commentaire
Améliorations exprimés		
Compte tenu que la mise en œuvre du tableau de bord socio-économique est bloquée, il est difficile de détailler davantage cette thématique.		

Thème 5: Partage de pilotage stratégique et opérationnel

Tableau 7: Matrice à groupement conceptuels : Partage de pilotage stratégique et opérationnel

Sous thème	Extrait	Commentaire
Améliorations exprimés		
Vision stratégique partagée et commune	« Il y a deux casquettes au sein du CHU : il faut nécessairement se baser sur le financier et le médical afin d'assurer un équilibre. On ne peut pas seulement travailler sans avoir de vision sur ce qu'on fait, est-ce qu'il y a un profit, est-ce qu'on optimise nos ressources ? Donc, il faut qu'il y ait un équilibre pour le bon déroulement de l'activité»	L'analyse dysfonctionnelle a fait émerger la nécessité de disposer d'une vision stratégique socio-économique qui assure l'équilibre entre la performance économique et la performance sociale.
Déclinaison de la stratégie en action	« Tu vas l'impliquer dans le plan d'action, et le personnel devient conscient de la nature de son activité»	L'implication des acteurs internes dans l'élaboration du plan d'action socio-économique a contribué à la régénération d'une conscience sur la stratégie socio-économique de l'établissement.
Pilotage de la performance	«Ils ont préconisé le tableau de bord, car celui-ci offre une visibilité mensuelle sur les différentes améliorations économiques et sociales de la performance réalisée»	Le tableau de bord socio-économique offre une vision globale et intégrale des améliorations de la performance économiques et sociales.
Gagner du temps	« Au même moment, vous pouvez avoir une vision globale du service si vous souhaitez prendre la meilleure décision. Ainsi, vous pouvez éviter toute incertitude»	Le management socio-économique favorise une gestion plus intégrale du fonctionnement interne de l'établissement, ce qui contribue à l'optimisation de la valeur temps-activité.
Alerte et vigilance stratégique	«Il faut qu'il y ait un suivi régulier et rigoureux. Par exemple, en ce qui concerne les médicaments, il arrive parfois qu'il y ait des ruptures. Pour éviter ces ruptures, il est nécessaire de mettre en place un suivi. En suivant l'état des médicaments à travers le système d'information, vous pouvez obtenir un état précis des stocks de médicaments»	La mise en place d'une vision détaillée et valorisée du fonctionnement interne permet d'augmenter l'alerte et la vigilance stratégique du service.

Thème 6: Amélioration de la prise de décision

Tableau 8: Matrice à groupement conceptuels : Amélioration de la prise de décision dans le cas A

Sous thème	Extrait	Commentaire
Améliorations exprimés		
Accès aux informations	« Le staff médical est bien convaincu que le tableau de bord socio-économique aide à la prise de décision, ce qui rend ce projet socio-économique acceptable pour le staff médical»	Le tableau de bord socio-économique favorise l'accès à des informations plus détaillées sur le fonctionnement interne, ce qui incite le groupe de projet socio-économique à s'approprier cet outil.
Aide à la prise de décision	«Dans le tableau de bord, parmi ses objectifs principaux : aider le niveau stratégique et le niveau opérationnel dans la prise de décision.»	Le tableau de bord socio-économique aide à la prise de décision chez le staff médical et managérial. Il offre une vision commune de l'activité de service chez les acteurs internes.
Amélioration de qualité de la prise de décision	«Donc beaucoup de choses offertes par le tableau de bord socio-économique. D'une part, les statistiques sont générées automatiquement ; d'autre part, vous pouvez avoir une vision globale du service pour prendre la meilleure décision.»	Le tableau de bord socio-économique offre une vision globale du service et génère automatiquement des statistiques, ce qui aide à la prise de décision. Ainsi, cet outil favorise l'amélioration de la qualité des décisions.
Autofinancement des investissements	«Les coûts cachés sont calculés sur la base du taux de rotation, de l'absentéisme, etc. Nous avons constaté qu'il y a des indicateurs liés à la satisfaction du personnel. lorsque le personnel est motivé, il devient possible d'augmenter directement le nombre de lits d'hospitalisation, en réinvestissant le budget normalement alloué au recrutement de nouveaux personnels dans l'extension de la capacité d'accueil du service. Ainsi, les économies réalisées peuvent être investies dans l'expansion du service. C'est ainsi que nous réduisons les coûts, grâce à la préservation de la motivation du personnel»	La méthode du coût caché a contribué à l'autofinancement des investissements matériels et immatériels en convertissant les coûts initialement destinés à la régulation des dysfonctionnements en valeur ajoutée.

5.2. Présentation et analyse des résultats : Analyse intra-Cas B

5.2.1. Résultats émerges de l'analyse de contenu cas B

Au sein de Cas B, au lieu de parler de la démarche de coût caché ou des pratiques de contrôle de gestion socio-économique, on fait référence au système de Cost Deployment.

Cette partie est dédiée à présenter les principaux résultats émergents du cas B, cas pilote de notre étude.

Thème 1: Management par la confiance

Tableau 9 : Matrice à groupement conceptuels : Management par la confiance

Sous thème	Extrait	Commentaire
Améliorations exprimés		
La disposition d'un processus d'aide au changement	« le cost deployment permet : de décrire l'activité à l'aide des matrices, d'avoir une liste exhaustive plus ou moins sur les pertes théoriques, de valoriser des pertes par le contrôleur de gestion, d'établir le plan d'action à court terme sans investissement, et de suivre les réalisations »	La disposition d'une vision claire et détaillée sur le processus de changement favorise un management basé sur la confiance chez les acteurs interne.
L'appropriation de la démarche : confiance chez les opérationnels	« Cette démarche (cost deployment) a un avantage côté confiance en ce qui concerne la maîtrise des processus, tu es sûr que tu as balayé tout et tout devient visible » « L'élaboration du plan d'action est effectuée entre le contrôleur de gestion et les opérationnels, cet exercice de cost deployment est purement industriel. ».	L'appropriation de la démarche socio-économique contribue à la régénération de la confiance chez les opérationnels.
Co-construction: confiance entre les opérationnels et les contrôleurs de gestion	« Les contrôleurs de gestion alimentent simplement les matrices, les opérationnels se chargent de préparer les matrices, autrement identification les sources de dysfonctionnements)	La co-construction des matrices d'amélioration socio-économique incombe aux opérationnels et aux contrôleurs de gestion. Les opérationnels détectent l'origine des dysfonctionnements, et les contrôleurs de gestion en font la valorisation. Du coup, la co-construction des matrices socio-économiques favorise la confiance entre les opérationnels et les contrôleurs de gestion.
Forte énergie de changement chez les opérationnels	« Normalement, le cost deployment a été initié par les opérationnels. Ils ont déjà une conscience très élevée par rapport à l'importance des coûts et à la maîtrise des charges de production pour atteindre une performance optimale. Les opérationnels ont déjà cette culture du coût. »	L'appropriation de la culture du coût chez les opérationnels favorise une forte dynamique de changement, un élément crucial dans la mise en œuvre de ce projet de modernisation socio-économique.
la proposition des actions améliorations	« Une fois qu'il y a une confiance entre les opérationnels et les managers, la performance s'améliore, car la première chose dans le leadership est d'accorder sa confiance aux opérationnels. Ainsi, ces derniers peuvent proposer des améliorations liées à leur fonctionnement »	L'attribution de la confiance par les managers aux opérationnels se voit dans la participation au proposition des actions d'améliorations socio-économique.
La coordination	« Les contrôleurs de gestion valorisent normalement les dysfonctionnements et chiffrent les pertes qui sont détectés par les opérationnels »	La détection des dysfonctionnements socio-économiques par les opérationnels et leur valorisation par les contrôleurs de gestion favorisent une situation de coordination entre ces deux acteurs internes.
Collaboration	« il faut qu'il y ait une collaboration continue, il faut qu'il y ait toujours un contact, des rencontres, entre les opérationnels et les contrôleurs de gestion. Le contrôleur de gestion connaît bien en détail ce qui se passe sur le terrain, et pour les opérationnels, tu sens qu'ils sont intéressés et suivent l'activité en détail »	Les rencontres continues entre les opérationnels et les contrôleurs de gestion favorisent la collaboration et l'intérêt pour les actions d'amélioration du projet socio-économique.
Relation de complémentarité	« Le deuxième pilier du cost deployment repose sur une relation de complémentarité. Le langage utilisé lors des réunions doit refléter une responsabilité partagée concernant les réalisations, les pertes et les gains »	L'une des particularités du cost deployment est qu'il favorise une relation de complémentarité entre les lignes hiérarchiques. Cette situation implique une responsabilité commune des pertes et des gains entre les contrôleurs de gestion et les opérationnels.
Interaction entre les lignes hiérarchiques	« Pour être clair avec vous, parmi les axes stratégiques de notre organisation, c'est la maîtrise des coûts. Pour atteindre cet objectif, il faut que tous les composants de l'organisation soient sensibilisés à l'aspect de la maîtrise des coûts, donc ce qu'on appelle l'inculcation culturelle, c'est essentiel. Du très bas niveau jusqu'au sommet. Bien évidemment, parce que déjà le cost deployment nous force à travailler en étroite collaboration entre les différents acteurs à différents stades. »	Le Cost deployment favorise un travail en étroite collaboration entre les différents stades, ce qui permet d'améliorer l'interaction entre les lignes hiérarchiques.
Exprimer libre	« C'est à travers les indicateurs exprimés que je pilote, c'est là où je mets en exergue, je valorise l'inculcation de la culture. À travers cet	Le diagnostic socio-économique permet aux opérationnels d'exprimer librement sur l'ensemble des dysfonctionnements. Cette

	<i>aspect, je crée un lien tacite qui permet aux opérationnels d'avoir confiance aux composants organisationnelle».</i>	situation renforce la confiance chez opérationnels par rapport aux l'ensemble de l'entité.
Implication de la totalité des acteurs	<i>« La culture du Cost Deployment a été initiée par les opérationnels. D'ailleurs, même dans la démarche de calcul du Cost Deployment, ce sont eux qui pilotent le processus. Les opérationnels ont organisé les forces de DAS, et normalement, chaque entité est pilotée par des opérationnels.»</i>	Le pilotage de la démarche de Cost Deployment incombe ainsi aux opérationnels. Le Cost Deployment contribue à l'implication de la totalité des acteurs (les managers et les opérationnels) dans l'amélioration du fonctionnement interne.
Donner sens à la méthode	<i>« Chaque niveau a une panoplie d'indicateurs à piloter. Pour que l'indicateur soit parlant, il faut qu'il soit quantifié doublement, quantifié en termes de quantité par rapport à une unité d'œuvre, mais aussi par rapport à sa valeur. Lorsque je dis valeur, je parle de coût, que ce soit coût global ou coût unitaire.»</i>	C'est à travers la valorisation FQQ (financière, quantitative et qualitative) initiée par la démarche de Cost Deployment qu'il est possible de donner sens aux indicateurs socio-économiques.
La motivation des acteurs de travailler au profit de l'organisation	<i>« Le calcul des coûts cachés entraîne une responsabilisation accrue des acteurs par rapport au fonctionnement interne.»</i>	La motivation des acteurs à travailler au profit de l'organisation renforce la confiance organisationnelle.
Stimulation des acteurs	<i>« Il y a un autre aspect appelé la mise en place de ce qu'on appelle la relation client-fournisseur en interne. C'est la prestation interne. Donc chaque entité doit servir celle qui la suit. Donc le service doit être fait selon des normes conventionnelles qui régissent la relation entre fournisseur et client »</i>	Afin de renforcer la motivation des acteurs par rapport au projet socio-économique, un contrat d'activité périodiquement négociable est élaboré par l'organisation étudiée pour stimuler et encourager les acteurs internes d'améliorer leur prestation interne.
Sentiment de sécurité	<i>« Un contrôleur de gestion doit s'assurer que les informations sur les dysfonctionnements ne sont pas divulguées. Les contrôleurs de gestion et les opérationnels traitent l'ensemble des dysfonctionnements sur le terrain et proposent des pistes d'amélioration.. C'est pourquoi, grâce à une relation de confiance, un contrôleur de gestion rend légitimes les résultats de fin d'année. »</i>	Le cost deployment permet de régénérer la confiance organisationnelle. Cette confiance se voit à travers le sentiment de sécurité et d'appartenance chez les opérationnels, la fiabilité de l'information, l'implication dans l'activité et le dialogue social.
Prise de conscience sur l'activité	<i>« Le premier pilier de la confiance, c'est la compréhension. Lorsqu'on analyse l'activité et que chacun prend conscience de son rôle de manière profonde et formelle, c'est déjà un premier pas vers la confiance. ».</i>	La démarche de cost deployment est initiée par les opérationnels, cette situation favorise l'amélioration de la conscience de l'activité chez les opérationnels. La prise de conscience de l'activité est un premier pas vers la confiance.
Transparence	<i>« Un contrôleur de gestion est celui qui va détecter les anomalies et les dysfonctionnements, et les opérationnels sont ceux qui vont traiter ces dysfonctionnements. Il existe deux piliers importants dans cette relation, le premier pilier est la fiabilité de l'information : ce que tu communique comme information doit être fiable. Donc, lorsque un contrôleur de gestion communique une information, celle-ci doit être fiable et sûre.».</i>	Le cost deployment favorise la transparence de l'information et donc l'instauration d'une relation de confiance entre les contrôleurs de gestion et les opérationnels.

Thème 2: Dialogue social

Tableau 10 : Matrice à groupement conceptuels : Dialogue social

Sous thème	Extrait	Commentaire
Améliorations exprimés		
Le partage	<i>« lorsque j'ai dit que parmi les outils organisationnels, ceux qui sont implantés de manière structurée, j'ai mentionné les réunions matinales. Ces réunions matinales sur le fonctionnement interne, rassemblent les différents niveaux. Donc tout le monde peut y participer, partager, voire critiquer »</i>	Les réunions matinales sont des outils organisationnels implantés de manière structurée au sein de l'organisation étudiée afin de faciliter le partage des différents aspects liés aux coûts.
Dialogue de proximité	<i>« On a ce qu'on appelle des réunions journalières, des réunions matinales animées par le chef d'atelier avec l'ensemble de l'équipe. Le déroulement de la réunion vise à fixer des actions à réaliser et à identifier les dysfonctionnements nécessitant une régulation avec les opérateurs. C'est une forme de communication entre les opérationnels et le chef d'atelier»</i>	Les réunions journalières ont pour objectif de fixer les actions d'amélioration, d'identifier les dysfonctionnements et de les réguler. Cette communication quotidienne favorise un dialogue de proximité entre les opérationnels et le chef d'atelier.
Négociation	<i>« Donc, premièrement, lorsqu'on parle de la négociation sur les actions d'amélioration des dysfonctionnements, il s'agit de la gestion des conflits. Ce sont principalement des actions qui sont régies par la réglementation en vigueur. Dans cette optique, le dialogue social est bien établi, bien structuré dans des procédures internes.»</i>	Le cost deployment pilote les actions d'amélioration, ce qui renforce les pratiques de négociation et de dialogue social.

Régulation conjointe	« L'élément fort de notre structure est qu'il n'intervient pas, n'a pas d'influence sur ces élections. Cela signifie que le personnel, les différentes ressources humaines, font leur choix librement par rapport aux différentes couleurs qu'ils choisissent ».	La régulation conjointe entre les managers et les opérationnels dans le choix des actions d'amélioration des dysfonctionnements est parmi l'un des éléments de cost deployment.
Refonte de l'opposition entre l'aspect managérial et syndicale	« Lorsqu'on parle de dialogue social, c'est plutôt le fait d'écarter la rivalité entre l'aspect syndical et l'aspect managérial. Rendre l'aspect syndical représentant des personnels comme des régulateurs plutôt que des opposants ».	La Co-construction des actions d'amélioration des dysfonctionnements par les opérationnels et les contrôleurs de gestion favorise la réduction de l'opposition entre l'aspect managérial et syndical.
Réduire la diversité sociale	« le fait d'intervenir dans un seul équipe et de collaborer pour un seul objectif qui est la réduction des dysfonctionnements élimine la diversité sociale. La réduction de la diversité sociale est apparue avec cette vague d'instauration du Cost Deployment »	C'est grâce au Cost Deployment qu'il est possible de réduire voire d'éliminer la hiérarchisation entre les acteurs internes.
Amélioration relation interpersonnelle	« en toute transparence, l'avantage qu'on a au sein de notre organisation, c'est que la relation entre les opérationnels et les contrôleurs de gestion est très forte, au-delà du calcul des coûts cachés, il y a une relation qui est meilleure, mais cette relation va plus loin avec un niveau de réflexion au-delà des activités quotidiens »	Le cost deployment contribue à augmenter la marge de réflexion chez les opérationnels. Cette situation permet d'améliorer la qualité des relations interpersonnelles entre les opérationnels et les contrôleurs de gestion.
Vision commune et partagée	« Il faut passer le message avec un langage simple aux opérationnels sur les coûts supportés par une organisation en cas de dysfonctionnement ou de perte. Cela vise à sensibiliser l'opérateur quant à l'importance de leur activité, tout en collectant des données pour élaborer des actions visant à remédier aux pertes liées aux comportements humains plutôt qu'aux aspects industriels ».	La disposition d'une vision commune sur les dysfonctionnements se voit pendant la phase d'élaboration des matrices de valorisation des coûts cachés.
Langage commun	« si vous utilisez un langage éloigné de la culture des opérationnels, qui n'est pas industriel, vous ne trouverez jamais votre place. Il faut être sur le terrain et comprendre les détails du métier et des processus. Donc, le cost deployment permet de bien orienter les opérationnels, car vous avez une vision complète des coûts et de la performance »	Le Cost Deployment contribue à l'instauration d'une vision-langage de complémentarité entre la vision de la performance disposée par les contrôleurs de gestion et la vision du terrain disposée par les opérationnels.
Discours managériaux	« Les rencontres ne doivent pas se limiter au jour de la revue de performance. Il faut qu'il y ait une collaboration continue, un contact permanent entre les opérationnels et les contrôleurs de gestion. Le cost deployment offre cette opportunité »	Le Cost Deployment favorise une collaboration continue dans la gestion des actions d'amélioration des dysfonctionnements.
Pratiques sociales	« il y a la réglementation en vigueur, mais il y a aussi les procédures internes qui régissent cette relation de dialogue et qui précisent les différents jalons des réunions. Il y a plusieurs commissions qui traitent des volets liés aux pratiques sociales de cost deployment : la commission d'entreprise, la commission des affaires sociales, les rencontres avec les représentants du personnel »	En plus des discours managériaux, l'instauration de pratiques sociales extracomptables est l'une des contributions du Cost Deployment.

Thème 3: Valorisation du capital humain

Tableau 11: Matrice à groupement conceptuels: Valorisation du capital humain

Sous thème	Extrait	Commentaire
Améliorations exprimés		
Créativité	« nous travaillons sur le brainstorming avec chaque intervenant dans ce cercle. Il y a vraiment un échange entre les managers et les opérationnels ».	Le Cost Deployment favorise la créativité chez les acteurs internes ; c'est une sorte de valorisation du capital humain.
Innovation	« Toujours, il faut accorder aux opérationnels une marge de réflexion. Cette marge de réflexion est importante, même au niveau le plus bas. Ainsi, grâce à la formation, on active l'esprit de réflexion et d'innovation chez l'opérationnel. Un opérationnel ne se cache donc pas dans son périmètre ».	L'augmentation de la créativité et de l'innovation chez les opérationnels nécessite la disposition d'un esprit de réflexion sur l'ensemble des dimensions cachées du fonctionnement interne.
Activation du potentiel humain	« Quand tu impliques tout le monde, auparavant chaque ouvrier était responsable d'un poste, mais actuellement nous sommes tous des collaborateurs. Il n'y a pas de distinction entre les échelles de travail, nous intervenons tous pour la réalisation du programme de production afin d'atteindre une performance ».	L'implication des opérationnels est une sorte de la valorisation du capital humain. Dans cette optique, le système Cost Deployment, à travers sa démarche, favorise l'implication des acteurs internes dans la réalisation des objectifs de performance.
Implication	« Lorsqu'on parle de valorisation, on parle de deux choses : les plans d'actions et le résultat sont élaborés par les opérationnels, une fois qu'il y a une implication d'un opérationnel dans son activité, c'est une sorte de valorisation de cette personne ».	La valorisation du capital humain résulte de deux aspects : d'une part, l'implication des opérationnels dans l'élaboration des plans d'actions, et d'autre part, la maîtrise des coûts par les opérationnels.

Reconnaissance	« Un opérationnel a pris conscience que le contrôleur de gestion lui a donné un avantage dans sa carrière. C'est très valorisant de dire que cette entité maîtrise ses coûts au lieu de dire que le contrôleur de gestion maîtrise les coûts. »	La reconnaissance chez les opérationnels se voit dans leur implication dans le processus de maîtrise des coûts aux côtés des contrôleurs de gestion.
Bien-être au travail	« Dernièrement, elle ya une politique « HSE : hygiène, sécurité, environnement, bien-être » a été instaurée. Une direction entière est dédiée à la gestion de cette politique. Il y a beaucoup d'investissements dans ce sens, en ce qui concerne les conditions de travail, le climat, les bruits. Tous les dysfonctionnements qui peuvent affecter le bien-être de l'opérationnel sont pris en considération. Le bien-être de nos employés est primordial ».	La stratégie de bien être au travail est un levier du Cost Deployment puisqu'elle insiste sur l'amélioration des conditions de travail, du climat social au travail, et sur d'autres dysfonctionnements qui peuvent affecter le bien-être de l'opérationnel.

Thème 4: Partage de pilotage stratégique et opérationnel

Tableau 12 : Matrice à groupement conceptuels: Partage de pilotage stratégique et opérationnel

Sous thème	Extrait	Commentaire
Améliorations exprimés		
Pilotage de la stratégie dans le quotidien	«L'exercice du Cost Deployment est un travail de réflexion qui implique que le niveau de qualité de la relation se manifeste au-delà du simple calcul .Le Cost Deployment a un aspect un peu philosophique : tu cherches, tu critiques ton activité, tu ne restes pas dans l'activité quotidienne».	Le Cost Deployment est un exercice de réflexion sur les dimensions des coûts. Il encourage davantage la mise en œuvre des actions d'amélioration des dysfonctionnements, ainsi que leur suivi et leur évaluation.
Prise de conscience de chaque acteur sur leur activité	« Les opérationnels sont les plus expérimentés pour détecter l'origine des failles, les anomalies. Lorsqu'on analyse l'activité et que chacun prend conscience de son rôle, on sait bien ce que l'on fait de manière approfondie et formelle».	Le Cost Deployment permet d'améliorer la conscience des acteurs internes sur leur activité.
Pilotage de la performance	« Les indicateurs de Cost Deployment qui permettent de suivre les réalisations sont à la fois quantitatifs, qualitatifs et financiers. »	Le Cost Deployment permet de suivre les réalisations en performance à l'aide des indicateurs quantitatifs, qualitatifs et financiers.
Gagner du temps	« Pour réaliser de bonnes performances, il est essentiel de détecter les anomalies le plus tôt possible et de les corriger immédiatement. Ainsi, le rythme de vie impose la présence de la dimension temporelle dans tous les aspects du pilotage, ce qui impacte directement la performance. Ce pilotage est efficace s'il est effectué en temps réel, notamment dans la détection et la correction des dysfonctionnements»	Le Cost Deployment permet de visualiser les pertes dans un laps de temps plus proche du temps réel.
Gestion proactive	« Le Cost Deployment est un outil réactif et proactif. pour l'exercice N+1, on peut éviter les mêmes types d'anomalies. Pour l'exercice en cours, tu peux réduire les pannes et les prévenir par la suite. On parle ici d'une gestion proactive ».	Le Cost Deployment favorise une gestion proactive des dysfonctionnements, notamment pour les exercices ultérieurs.

Thème 5: Management dynamique

Tableau 13: Matrice à groupement conceptuels: Management dynamique

Sous thème	Extrait	Commentaire
Améliorations exprimés		
Amélioration continue	«Le processus de Cost Deployment est conçu pour visualiser ces erreurs, ce qui permet une amélioration continue automatique. »	Un suivi quotidien des coûts cachés à l'aide du Cost Deployment favorise une amélioration continue de l'activité.
La pérennité	« La méthode des coûts cachés permet d'assurer la pérennité et le développement de l'organisation. Autrement dit, la mise en place d'un système de management participatif implique l'implication de tous les niveaux dans la définition des politiques, la mise en place des stratégies, leur déclinaison, ainsi que dans la critique des processus. Cela revêt une importance cruciale pour la survie, la continuité, la pérennité et l'épanouissement d'une organisation».	La méthode du coût caché permet d'assurer la pérennité et le développement de l'organisation par l'implication de tous les acteurs internes dans la définition des politiques stratégiques.
Réajustement et réappropriation	« Le Cost Deployment traite des catégories de pertes, des coûts cachés ou des dépenses erronées qui peuvent survenir au cours d'un exercice donné. Le Cost Deployment vous aide à éviter tout type de perte éventuelle.»	Le Cost Deployment est un système réactif. Il permet de réajuster les fausses dépenses, de définir les sources de failles et de se focaliser sur les points d'amélioration du fonctionnement interne.

Thème 6: Amélioration de la prise de décision

Tableau 14: Matrice à groupement conceptuels : Amélioration de la prise de décision

Sous thème	Extrait	Commentaire
Améliorations exprimés		
Accès à l'information	« C'est quoi la méthode Cost Deployment ? C'est un système qui permet bien sûr de réagir sur l'ensemble des coûts. Ce sont généralement les coûts apparents, et parmi les coûts apparents, il y a un pourcentage de coûts cachés. Grâce à la gestion des coûts cachés, on peut améliorer bien sûr les coûts apparents et par la suite, on peut améliorer automatiquement la performance de façon générale. »	Du coup, le Cost Deployment permet l'accès aux informations sur le fonctionnement interne ; il offre une possibilité de visualiser les coûts apparents et cachés à l'aide d'une démarche détaillée.
Amélioration de la prise de décision	«La cohérence intervient lorsque vous élaborer la cartographie des données et les mettez en œuvre dans les matrices de cost deployment ; elles génèrent automatiquement des incohérences.»	Le Cost Deployment offre la possibilité de gérer les dimensions visibles et cachées des coûts. Une amélioration des données collectées en coûts implique automatiquement une amélioration de la prise de décision.
Aide à la prise de décision	«Le fait de faire intervenir plusieurs collaborateurs, plusieurs catégories (finance, maintenance, production), et l'ensemble des cœurs métiers permet de prendre une décision plus mature, plus efficace. »	Le Cost Deployment favorise la mise en œuvre d'une culture du coût commune et partagée entre les acteurs internes, ce qui encourage une prise de décision mature et efficace.
Rapidité de prise de décision	« Cet exercice de Cost Deployment est effectué sur le site industriel, et non pas au niveau central ou avec l'administration. Autrement , la démarche de Cost Deployment reste au niveau industriel.»	Le Cost Deployment favorise une accélération de la prise de décision industrielle. Cela se fait à travers une simple comparaison entre les coûts de gestion et les coûts de lancement d'un nouveau projet.
Atténuation des décisions destructives de la valeur ajoutée	«le caché biaise énormément les décisions. Ce qui est visible, tu le prends. Mais quelque chose qui est caché et que tu prends une décision, c'est tout à fait l'inverse, tu renforces le caché. Donc il faut que tu aies une visibilité sur tout ce qui est apparent et aussi sur la partie cachée des coûts pour que la prise de décision soit pertinente. ».	Le Cost Deployment offre une visibilité sur les éléments apparents et invisibles du fonctionnement interne, ce qui permet d'éviter les décisions destructrices de la valeur ajoutée.
Réduire les incertitudes individuelles et collectives	« L'approche budgétaire ne permet pas de préciser efficacement tous les coûts cachés. En revanche, l'approche du Cost Deployment, qui est une démarche complémentaire à l'approche budgétaire, permet d'analyser l'activité et réduire les zones d'incertitude managériale par excellence».	.Le Cost Deployment est une démarche complémentaire à la démarche budgétaire. Il permet de réduire les incertitudes managériales en offrant une vision précise du fonctionnement interne à travers des matrices détaillées.
Autofinancement des investissements	« C'est simple, les coûts cachés sont des gisements de coûts. Une fois effacés, automatiquement c'est un coût en moins, ce qui permet de produire avec un coût moindre et donc d'augmenter la marge bénéficiaire et les cash-flows. La marge commerciale reste constante, mais une fois que les coûts cachés sont éliminés, le coût apparent diminue. Cela se traduit par une augmentation de la marge bénéficiaire, qui se reflète dans les résultats financiers. Par conséquent, parler de résultats financiers implique aussi des liquidités et des cash-flows, permettant d'augmenter le taux d'autofinancement.»	Le Cost Deployment permet de préserver le patrimoine de l'organisation grâce à la réduction des coûts de régulation des dysfonctionnements.

6. ANALYSE INTER-CAS A ET B

Dans la partie précédente, nous avons présenté les résultats par organisation afin de mieux souligner les contrastes entre les deux, et de tirer par la suite les principales configurations soit obstacles ou déterminants à la réussite de la pratique de contrôle de gestion socio-économique, ainsi que sa contribution à la modernisation managériale des organisations publiques.

Il est judicieux de rappeler que l'objectif de notre recherche est de comprendre comment le contrôle de gestion socio-économique contribue à la modernisation managériale des organisations publiques. Notre posture épistémologique est interprétativiste. Il s'agit d'une posture qui vise à interpréter le sens donné par les personnes interviewées à l'objet étudié. Pour le choix méthodologique, nous avons opté pour une méthodologie qualitative. Ainsi, nous avons choisi l'étude de cas comme stratégie de recherche vu la nature

de notre problématique. Nous avons étudié le cas de deux organisations du secteur public au Maroc : Cas A, connue pour des freins dans la mise en œuvre d'un management socio-économique, et Cas B, pionnière en management socio-économique.

L'analyse intra-cas (A et B), élaborée à l'aide des matrices préconisées par (Huberman & Miles, 1991), a permis de mettre en évidence plusieurs déterminants à la mise en œuvre du contrôle de gestion socio-économique. En appui sur les résultats du cas A, nous avons relevé plusieurs freins qui entravent la pratique du contrôle de gestion socio-économique. Nous avons constaté que les mêmes freins identifiés dans le cas A constituent également des facteurs déterminants pour la mise en œuvre du contrôle de gestion socio-économique dans le cas B.

Du coup, nous avons procédé à une étude comparative de deux organisations du secteur public au Maroc, se différenciant par leur mode de management ; néanmoins, elles sont actives en termes de management socio-économique.

Il ressort de nos résultats que la pratique de management socio-économique du cas A est dans sa phase embryonnaire par rapport aux contributions socio-économiques apportées par ce mode de management dans le cas B.

Dans le cas A, nous avons constaté que le projet socio-économique a atteint certaines limites, ce qui entrave sa mise en œuvre. Nous sommes confrontés à de multiples enjeux qui freinent ce processus de modernisation du service d'urgence-réanimation.

Cependant, nous avons constaté que les limites qui entravent la mise en œuvre du projet socio économique constituent, pour le « Cas B », des déterminants de la réussite de la mise en œuvre de ce projet de modernisation managériale par la démarche de management socio-économique. Ainsi, le fait que les organisations « Cas A » et « Cas B » soient dans une logique de modernisation, aussi bien par rapport à leur structure qu'à la manière dont le management des ressources humaines y est ancré, constitue un enjeu majeur qui explique ce blocage. Cela signifie qu'il existe des variables intervenantes qui déterminent la nature de l'interaction entre les structures organisationnelles et les comportements humains, deux composantes d'évaluation de la performance du fonctionnement interne.

Un autre point qui a renforcé notre analyse est que les deux cas étudiés se distinguent par leur avancement par rapport au projet de modernisation. En d'autres termes, la pratique de management socio-économique du cas A est dans sa phase embryonnaire en regard des contributions socio-économiques apportées par ce mode de management dans le cas B.

À cet égard, par souci de cohérence entre les résultats des deux organisations, nous sommes face à deux situations:

- Les deux organisations sont actives en termes de management socio-économique;
- Les deux organisations se distinguent par leur avancement dans ce projet de modernisation socio-économique.

En définitive, nous pouvons conclure qu'il existe des facteurs intervenant dans la mise en œuvre du contrôle de gestion socio-économique, qui sont soit des freins, soit des des facteurs de réussite, dont l'effet positif sur la modernisation par le management socio-économique est apparent. Il semble pertinent de présenter une matrice récapitulative afin de comparer les résultats du cas A avec ceux du cas B :

Tableau 15 : Synthèse d'étude comparative sur la contribution de CDGSE à la modernisation du management des OP marocaines

	CAS A	CAS B
Démarche complémentaire à la gestion budgétaire : La démarche de coût caché	+	+
Facteurs de réussite		
Démocratie : Autonomie et responsabilisation	-	+
Gouvernance interne	-	+
Enrichissement du rôle du contrôleur de gestion : légitimité de contrôle de gestion	-	+
Boucle itérative de management	-	+
Culture-Coût	-	+
Culture Stratégie-Coût	-	+
Appropriation de la culture coût	-	+
Gestion axée les résultats : Cadre logique	-	+
Prix de cession interne	-	+
Benchmarking	-	+
Politique salariale motivante	-	+
Système d'information pertinente	-	+
La gestion de qualité	-	+
Le management stratégique	-	+
Le management participatif	-	+
Le contrôle interne	-	+

Les résultats de notre recherche soulignent les contributions du management socio-économique en matière d'amélioration de la performance économique et sociale. Évidemment, le management socio-économique ressort comme un puissant levier pour moderniser le management des organisations publiques. Cependant, l'analyse inter-cas montre d'autres démarches complémentaires à la mise en œuvre du contrôle de gestion socio-économique. Celles-ci constituent des accélérateurs du projet de modernisation par la démarche de management socio-économique.

Notre étude exploratoire débouche sur des pistes de recherche concernant les contributions du contrôle de gestion socio-économique à la modernisation managériale au sein des deux organisations publiques, tout en enrichissant le cadre théorique du management socio-économique par la prise en compte de facteurs exclusivement tirés du secteur public marocain.

Notre étude empirique met en évidence l'importance singulière du contrôle de gestion socio-économique comme en tant qu'un levier de modernisation managériale des organisations publiques dans le contexte du Maroc. Et tout converge vers une meilleure performance économique et sociale, ce qui signifie ici la performance organisationnelle.

Les résultats de notre recherche soulignent les contributions de contrôle de gestion socio-économique en matière de la modernisation des organisations publiques. Cela se voit au travers plusieurs améliorations économiques et sociales de la performance. L'instauration d'un management par la confiance, l'instauration de dialogue social, la valorisation du capital humain, le partage entre le pilotage stratégique et opérationnelle, l'instauration d'un management dynamique, l'amélioration de la prise de la décision.

Évidemment, le management socio-économique ressort comme un puissant levier pour moderniser le management des organisations publiques. Cependant, l'analyse inter-cas montre d'autres démarches complémentaires à la mise en œuvre du contrôle de gestion socio-économique. Elles constituent des accélérateurs du projet de modernisation par la démarche de management socio-économique.

Nous synthétisons, nos résultats de recherche sous forme d'un modèle conceptuel qui encadre le contrôle de gestion socio-économique, ses facteurs de mise en œuvre et sa contribution à la modernisation du management des organisations publiques marocaines.

Figure 2: le contrôle de gestion socio-économique, ses déterminants de mise en œuvre et son contribution à la modernisation du management des organisations publiques marocaines

Conclusion

Les résultats de notre étude s'articulent autour de six thèmes majeurs : le management par la confiance, le dialogue social, la valorisation du capital humain, le management dynamique, le partage du pilotage stratégique et opérationnel, et l'amélioration de la prise de décision.

L'analyse des résultats de notre étude a montré que le contrôle de gestion socio-économique favorise un management par la confiance entre les acteurs internes. Cette contribution se manifeste dans plusieurs pratiques, notamment le partage des résultats du diagnostic socio-économique, la co-construction des matrices d'amélioration du fonctionnement interne et la proposition par les opérationnels des axes d'amélioration. Les rencontres quotidiennes entre les opérationnels et les contrôleurs de gestion favorisent la collaboration, la concertation et la coopération, ainsi que la stimulation et la motivation des acteurs internes à travers l'élaboration des tâches journalières.

Notre recherche avait également pour but de comprendre les modalités d'instauration du dialogue social suite à la mise en œuvre des pratiques de contrôle de gestion socio-économique. L'examen des deux cas nous a permis de déduire plusieurs modalités : les situations d'engagement et de participation aux entretiens individuels et collectifs, l'instauration de discours managériaux et de pratiques sociales sur le fonctionnement interne, la communication sur les réalisations à travers les tableaux d'affichage, les réunions journalières favorisant un dialogue de proximité, la négociation des actions d'amélioration des dysfonctionnements, ainsi que l'instauration d'une vision et d'un langage commun et partagé.

Nos résultats ont mis en avant les contributions du contrôle de gestion socio-économique à la valorisation du capital humain. Nous avons regroupé ces contributions en sept catégories : l'amélioration des compétences et des capacités managériales, le transfert des connaissances entre les acteurs internes, le soutien et l'encadrement managérial des acteurs internes, l'amélioration du bien-être au travail, l'amélioration de la

créativité, de l'innovation et de la polyvalence chez les acteurs internes, l'implication des acteurs internes dans la prise de décision, et la libération des énergies positives des humains.

En revanche, les résultats de notre recherche montrent que le contrôle de gestion socio-économique favorise le management dynamique de l'organisation. Ils mettent en évidence une variabilité des contributions : le suivi quotidien du fonctionnement interne, le réajustement de l'activité, la pérennité et le développement de l'organisation.

Cependant, nous avons constaté que, suite aux pratiques de contrôle de gestion socio-économique, celles-ci sont susceptibles d'engendrer un partage du pilotage stratégique et opérationnel du fonctionnement interne. Nos résultats ont mis l'accent sur les contributions suivantes : le suivi des réalisations en performance à l'aide des indicateurs quantitatifs, qualitatifs et financiers, la planification stratégique et la déclinaison de la stratégie en actions concrètes, la prise de conscience de chaque acteur interne sur l'activité-stratégie, l'alerte et la vigilance stratégique du fonctionnement interne, le pilotage de la ressource temps, ainsi que le maintien des avantages compétitifs de l'organisation.

Notre étude avait pour but de comprendre l'apport du contrôle de gestion socio-économique en matière d'amélioration de la prise de décision. Nos résultats ont mis l'accent sur les contributions suivantes : assurer la pertinence et la qualité de la décision, améliorer la qualité de la prise de décision, faciliter la prise de décision, augmenter la rapidité de la prise de décision, limiter le risque de manipulation des informations, atténuer les décisions destructrices de la valeur ajoutée, réduire les incertitudes individuelles et collectives, convertir les coûts cachés en valeur ajoutée, et assurer l'autofinancement des nouveaux investissements.

L'approche abductive nous a permis de relever plusieurs déterminants à la mise en œuvre du contrôle de gestion socio-économique : l'autonomie et la responsabilisation, la gouvernance interne, la légitimité du contrôle de gestion, la boucle itérative de management, la culture coût, la culture stratégique coût, l'appropriation de la culture coût, la gestion axée sur les résultats, le prix de cession interne, la politique salariale motivante, le système d'information pertinent, la gestion de la qualité, le management stratégique, le management participatif et le contrôle interne.

Les principaux résultats nous amènent à identifier un certain nombre d'apports d'ordre théorique, méthodologique et managérial.

Apports théorique : La littérature scientifique en sciences de gestion considère le concept de la modernisation managériale comme polysémique. La réalisation de notre étude exploratoire nous a permis de mettre en évidence six dimensions imbriquées pour la définition du concept de modernisation managériale des organisations publiques. Ces définitions sont placées sous la vision du management socio-économique. Le deuxième apport de notre recherche réside dans la mobilisation de deux approches théoriques : le courant du New Public Management et la théorie socio-économique des organisations. Cette hybridation entre ces deux approches théoriques nous a permis de tirer des conclusions pertinentes sur le phénomène étudié de la modernisation du management des organisations publiques par une approche de management socio-économique.

Apports méthodologique: Nous avons fait le choix d'étudier exclusivement deux seuls cas, étant donné qu'il n'existe actuellement que deux organisations publiques marocaines qui pratiquent le management socio-économique. Ces deux cas nous ont permis de relever suffisamment de similarités et de variations sur le phénomène étudié. Ainsi, notre recours à l'analyse de contenu des discours par le biais du logiciel NVivo, ainsi que l'interprétation des données recueillies, a été complété par deux techniques d'analyse des données

qualitatives : l'analyse intercas et l'analyse intracas à l'aide de matrices et de diagrammes inspirés des travaux de (Huberman & Miles, 1991).

Apports managériaux : Notre étude est une contribution à la compréhension de l'apport du contrôle de gestion socio économique à la modernisation managériale des organisations publiques au Maroc. En plus des contributions théoriques et méthodologiques, notre étude fournit des contributions pratiques et managériales. Notre recherche est utile pour les organisations publiques qui souhaitent franchir le pas vers la modernité par une approche de management socio-économique.

Cette recherche soulève certaines **limites** sur le plan méthodologique, théorique et du terrain mobilisé. Une limite majeure est le manque d'études sur le sujet de la modernisation managériale et du contrôle de gestion socio-économique, ce qui n'a pas toujours permis de confronter nos résultats à des recherches préexistantes. Une autre limite est liée à l'indisponibilité des statistiques sur l'évolution des coûts cachés. Toutefois, le fait de compléter l'étude qualitative exploratoire par des données quantitatives constituerait un apport supplémentaire à la recherche, permettant de visualiser et de quantifier les améliorations économiques et sociales du fonctionnement interne.

À la lumière des apports et des limites méthodologiques, théoriques et empiriques de cette recherche, un certain nombre de prolongements et **perspectives** peuvent être envisagés. La première perspective consiste à compléter les enseignements tirés par une recherche intervention reposant sur une seule organisation publique. Il s'agit donc de mener une étude longitudinale pour mieux comprendre les différentes améliorations économiques et sociales de la performance depuis le diagnostic socio-économique jusqu'à la phase d'évaluation. La deuxième perspective consiste à mobiliser la même démarche que notre recherche au sein d'une organisation privée, et de tirer par la suite des points de convergence et de divergence des pratiques de contrôle de gestion socio-économique entre le secteur public et le secteur privé.

Finalement, ce travail de recherche s'inscrit parmi les contributions originales en management socio-économique, inspirées des travaux de Henri Savall, dans le contexte marocain, en abordant un sujet complexe tel que la modernisation managériale par l'approche dysfonctionnelle.

BIBLIOGRAPHIE

- (1). Alcouffe, S., Rivière, A., & Fabienne, V.-D. (2013). *Contrôle de gestion sur mesure Industrie. Grande distribution. Banque. Secteur public. Culture* (Dunod (ed.)).
<https://doi.org/https://doi.org/10.3917/dunod.alcou.2013.01>
- (2). Biscafé, B. (2020). *LE DIALOGUE SOCIAL : UNE COMPOSANTE OUBLIÉE DE LA PERFORMANCE DURABLE DES ENTREPRISES*.
- (3). Boje, D. M., & Sanchez, M. (2019). THE ROOTS OF THE SOCIOECONOMIC THEORY (SEAM). *The Emerald Handbook of Management and Organization Inquiry*, 35–65. <https://doi.org/10.1108/978-1-78714-551-120191004>
- (4). Boje, D., & Rosile, G. A. (2003). Comparison of socio-economic and other transorganizational development methods. *Journal of Organizational Change Management*, 16(1), 10–20. <https://doi.org/10.1108/09534810310459738>
- (5). Bossens, C. (2008). Mise en place du contrôle de gestion socio-économique et du concept de coût-valeur des activités d'une grande administration BELGE. *Modernisation Des Services Publics Fécondité Des Partenariats Publics-Privés*.
- (6). Braendle, U., Farah, A., & Balian, P. (2017). Corporate governance, intellectual capital and performance: Evidence from the public sector in the GCC. *Risk Governance and Control: Financial Markets and Institutions*, 7(4), 23–29.
<https://doi.org/10.22495/rgc7i4art3>
- (7). Cappelletti, L., & Baker, C. R. (2010). Developing human capital through a pragmatic oriented action research project: A French case study. *Action Research*, 8(2), 211–232.
<https://doi.org/10.1177/1476750309349976>
- (8). Conbere, J. P., & Heorhiadi, A. (2011). Socio-Economic Approach to Management. *OD Practionner*, 43(1), 6–10. <https://doi.org/10.4324/9781315269290-3>
- (9). Damaj, K. (2013). *La transformation des organisations publiques au Liban et son impact sur leurs performances , en lien avec la To cite this version : Liban et son impact sur leurs performances , en lien avec la satisfaction des usages*. Conservatoire national des arts et metiers.
- (10). Dehbi, S., & Angade, K. (2017). *Contrôle et analyse des coûts-performances cachés liés aux dysfonctionnements au sein des hôpitaux. Cas: Hôpital régional Marocain*. 1–16.
- (11). Dehbi, S., & Angade, K. (2018). COMPRENDRE LE ROLE DE LA CONFIANCE DANS LA RELATION MANAGERIALE (CONTROLEUR DE GESTION – MANAGERS) ET SON IMPACT SUR LA PERFORMANCE DE L ' ENTREPRISE Par Sara DEHBI Chercheur en Entrepreneuriat , Audit et Finance à l ' Ecole Nationale de Commerce et de. *Revue Économie, Gestion et Société*, 15, 1–14.
- (12). Dehbi, S., & Angade, K. (2019). RELATIONSHIP MANAGEMENT CONTROLLER MANAGERS : WHAT IMPACT ON PERFORMANCE ? RELATION CONTROLEUR DE GESTION-MANAGERS : QUEL IMPACT SUR LA PERFORMANCE ? *Revue Internationale Des Sciences de Gestion*, 2, 306–318.
- (13). Dibi, A. (2020). *LA VALORISATION DU POTENTIEL HUMAIN PAR LE MANAGEMENT SOCIO-ÉCONOMIQUE - CAS D ' UNE ORGANISATION PUBLIQUE ADMINISTRATIVE MAROCAINE -.*
- (14). Dibi, A. (2021). *La modernisation du management des établissements publics de formation: Une approche socio-économique -Cas du CRMEF CS-. Université Hassan 2 de Casablanca*.

- (15). Dibi, A. (2022a). Diagnostic organisationnel d ' un établissement éducatif : identification des dysfonctionnements , évaluation des coûts cachés et prescription d ' actions correctives. *Alternatives Managériales et Economiques*, 4(3), 81–101.
- (16). Dibi, A. (2022b). Le pilotage de la performance globale des établissements éducatifs : des pistes pour faire mieux avec peu. *Association Francophone de Comptabilité*, 3(15), 61–91.
- (17). Ennajem, C. (2019). La construction de nouvelles relations entre contrôleur de gestion et managers opérationnels dans le contexte d ' un contrôle de gestion décentralisé. *Recherche En Sciences de Gestion*, 1(130), 109–144.
<https://doi.org/10.3917/resg.130.0109>
- (18). Ennajem, C., & Ennajem, M. (2021). LE PILOTAGE DU TEMPS DE TRAVAIL HUMAIN DANS L ' APPROCHE SOCIO-ÉCONOMIQUE. *Congrès Academy of Management (AOM) - Management Consulting - Iseor, Jun 2021, Lyon, France*.
- (19). Gallien, R. (2008). Mie en place du contrôle de gestion socio-économique et concept de coût-valeur cas du département des ressources matérielles et financières. *Modernisation Des Services Publics Fécondité Des Partenariats Publics-Privés*.
- (20). Govart, P. (2021). COMMENT RETROUVER LA COHÉSION AU SEIN D ' UNE ÉQUIPE EN CRISE ? *Congrès Academy of Management (AOM) - Management Consulting - Iseor, Jun 2021, Lyon, France*.
- (21). Guibert, N., & Dupuy, Y. (1995). La Confiance , Variable-Clé d ' un Contrôle Rénové / " Trust ", a Key Variable in a New Approach of Management Control. *Modèles d'organisation et Modèles Comptables*, 355–370.
- (22). Machiavelli, F. (2012). *Modernisation de l'Etat*. Le Dictionnaire Encyclopédique de l'administration Publique. www.dictionnaire.enap.ca
- (23). Martinez Vasquez, G. (2005). *La contribution du management socio- économique dans l'amélioration des performances économiques et sociales. Cas d'expérimentation dans trois petites entreprises mexicaines*. Université Jean Moulin Lyon 3.
- (24). Méan, J. P. (2008). Politiques publiques, contractualisation des objectifs et évaluation des performances. *Modernisation Des Services Publics Fécondité Des Partenariats Publics-Privés*.
- (25). Mélissa, S. (2020). *L ' intégration raisonnée des multiples normes exogènes et endogènes pour maintenir la performance socio- économique de l 'entreprise*. Université Jean Moulin Lyon 3.
- (26). Merrien, F. (1999). *Lien social et Politiques La Nouvelle Gestion publique : un concept mythique The Myth of the New Public Management El mito de la Nueva Gestión Pública*.
- (27). Moreno, M. C. (2008). Politique innovante sur les populations à très faible revenu. *Modernisation Des Services Publics Fécondité Des Partenariats Publics-Privés*.
- (28). Péron, M., & Péron, M. (2003). "Postmodernism and the socio-economic approach to organizations. *Journal of Organizational Change Management*, 16(1), 49–55.
- (29). Puthenveetil, J. P., Yaeger, T. F., & Anderson, P. T. (2017). *the Agile Organization and the Role of Strategic Planning : Scenario Planning in the Great Financial Crisis of 2007-2009*.
- (30). Rastrollo-Horrillo, M.-A., Goter, F., & Salmeron, J. C. (2020). *Planification stratégique socio-économique, raconter l'imaginaire pour le rendre réel*.
- (31). Richerme, B. (2008). Nouveaux défis stratégiques: Complexification de l'espace

- concurrentiel. *Modernisation Des Services Publics Fécondité Des Partenariats Publics-Privés*.
- (32). Roche, A. (2021). La conduite du changement des compétences managériales. cas d'une entreprise industrielle. *Congrès Academy of Management (AOM) - Management Consulting - Iseor, Jun 2021, Lyon, France*.
- (33). Salmeron, J. clément, & Roche, S. (2021). LA GESTION DU TEMPS DU DIRIGEANT AU SEIN D ' UNE PME EN CROISSANCE : CAS D ' UNE AGENCE D ' ARCHITECTURE. *Congrès Academy of Management (AOM) - Management Consulting - Iseor, Jun 2021, Lyon, France*.
- (34). Savall, H. (2008a). Mie en place du contrôle de gestion socio-économique et concept de coût-valeur cas du département des ressources matérielles et financières. *Modernisation Des Services Publics Fécondité Des Partenariats Publics-Privés*.
- (35). Savall, H. (2008b). *Modernisation des services publics Fécondité des partenariats publics-privés (ECONOMICA)*.
- (36). Savall, H., & Véronique, Z. (2015). Gouvernance et management : quelle coopération ? In *Economica (Ed.), Actes du 27ème Colloque de l'Institut de socio-économie des entreprises et des organisations* (p. 179).
- (37). Savall, H., & Zardet, V. (2005). *Défis et dynamiques de la tétranormalisation* (Paris, Eco).
- (38). Savall, H., & Zardet, V. (2011). Evolution des outils de contrôle et des critères de performance, face aux défis de changement stratégique des entreprises. *22ème Congrès de l'AFC*.
- (39). Savall, H., & Zardet, V. (2015). *Maîtriser les coûts et les performances cachés, le contrat d'activité périodiquement négociable* (Economica (ed.); 6ème).
- (40). Savall, H., & Zardet, V. (2013). La conduite du changement dans les entreprises et les organisations. In *Economica (Ed.), Actes du 26ème Colloque de l'Institut de socio-économie des entreprises et des organisations* (p. 203).
- (41). Savall, H., Zardet, V., Voyant, O., & Ennahem, C. (2017). MESURE ET ANALYSE SPECTRALE DES RÉSERVES DE PRODUCTIVITÉ SOCIO-ÉCONOMIQUE : LES COÛTS CACHÉS. 101 CAS. *Congrès Institut International Des Coûts (IIC) En Partenariat Avec ISEOR, Jun 2017*.
- (42). Trosa, S. (2010). Donner sens aux méthodes de modernisation de l'administration. *Revue Francaise d'Administration Publique, 135(3), 533–548*.
<https://doi.org/10.3917/rfap.135.0533>
- (43). Vaessen, A. (2008). Mouvement de modernisation de l'administration Wallonne: Objectifs, méthode et organisation. *Modernisation Des Services Publics Fécondité Des Partenariats Publics-Privés*.